

ABDULHAMID CHO'LPONNING INTELLEKTUAL MEROSI: MARKAZIY OSIYODA TA'LIM VA ISLOHOTLAR

Oyishaxon Kozimjonova Xabibullo qizi
Safina Olimova Rustamjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti, O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi guruh talabalari

Annotatsiya: Markaziy Osiyo intellektual tarixining ko'zga ko'ringan arbobi Abdulhamid Cho'lpon mintaqadagi muhim o'zgarishlar davrida ta'limni rivojlantirish va ijtimoiy islohotlarni targ'ib qilishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Uning g'oyalari va hissalar Markaziy Osiyo jamiyatlari rivojiga doimiy ta'sir ko'rsatdi va ta'lim va islohotlarga oid zamonaviy munozaralarda aks-sado berishda davom etmoqda. Ushbu maqola Abdulhamid Cho'lponning intellektual merosini Markaziy Osiyodagi ta'lim va islohotlar kontekstida har tomonlama o'rganishni maqsad qilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, jadidchilik, islohot, inklyuziv, dastur, tashabbus, maorif, modernistik intellektual, jamiyat, tarbiya, targ'ib.

Annotation: Abdulhamid Cho'lpon, a prominent figure in the intellectual history of Central Asia, played a decisive role in the development of education and promotion of social reforms during the period of important changes in the region. His ideas and contributions have had a lasting impact on the development of Central Asian societies and continue to resonate in contemporary debates on education and reform. This article aims to comprehensively study the intellectual heritage of Abdulhamid Cho'lpon in the context of education and reforms in Central Asia.

Key words: Education, modernism, reform, inclusive, program, initiative, education, modernist intellectual, society, education, promotion.

Cho'lpon modernizm g'oyalari tarafdori, ta'lim islohoti tarafdori edi. Jadidchilik harakatidan ilhom olib, u kishilarga zamonaviy dunyo muammolarini hal qilishga imkon beradigan amaliy, ilmiy asoslangan ta'limning muhimligiga ishongan. Cho'lpon merosiga yangi maktablar barpo etish, o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlari va o'quv dasturlari islohotlari kiradi, bu esa Markaziy Osiyoda yanada inklyuziv va zamonaviy ta'lim tizimiga asos soldi. Uning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va ijtimoiy adolatga e'tibor qaratishi bugungi kunda mintaqadagi ta'lim amaliyotiga ta'sir qilishda davom etmoqda. Abdulhamid Cho'lpon tenglik, inson huquqlari va madaniy tiklanishni targ'ib qilish borasidagi sa'y-harakatlari bilan Markaziy Osiyo

tarixida uzoqni ko'rgan yetakchilik va intellektual jasorat timsoli bo'lib qolmoqda, avlodlarni yanada adolatli va adolatli jamiyat uchun intilishga ruhlantirmoqda.

Erta hayot va ta'lim. Abdulhamid Cho'lpon 19-asr oxirida o'zining boy madaniy-ma'rifiy an'analari bilan mashhur Farg'ona vodiysida tug'ilgan. Ilm va ilmni qadrlaydigan muhitda o'sgan Cho'lpon islomshunoslik va fors adabiyoti bo'yicha an'anaviy ta'lim oldi. Ilk tajribalari unga bilimni chuqur qadrlash va Markaziy Osiyodagi mavjud ta'lim tizimini isloh qilishga intilish hissini uyg'otdi.

Jadidchilik harakati va maorifdagi islohotlar. 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida paydo bo'lgan jadidchilik harakati, modernistik intellektual va madaniy oqimdan ilhomlangan Abdulhamid Cho'lpon O'rta Osiyoda ta'lim islohotining faol tarafdoriga aylandi. U an'anaviy islom ta'lim muassasalari tez o'zgarib borayotgan jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli emas, deb hisoblab, ta'lim va ta'limning zamonaviy usullarini joriy etishga intilardi.

Istiqlol yo'lida qadam tashlab borayotgan Vatanimizdagi mavjud ma'naviy, madaniy omillariga ahamiyat berish bilan birga maorif, ta'lim- tarbiya ishlariga e'tibor kuchaytirilmoqda. "Ta'lim-tarbiya tizimini o'zgartirmasdan turib, ongni o'zgartirib bo'lmaydi. Ongni, tafakkurni o'zgartirmasdan turib esa, biz ko'zlagan oliy maqsad - ozod va obod jamiyatni barpo etib bo'lmaydi", degan edi birinchi prezidentimiz I.A.Karimov. Respublikamizda ta'limning yangi tizimini amalga oshirishda O'zbekiston hukumati tariximizdagi ta'lim jarayonlarini o'rganib chiqib, ta'limni isloh qilish dasturini tayyorladi. Barcha e'tibor ta'lim tizimlarini demokratik va insonparvarlik tamoyillari asosida takomillashtirib, uning moddiy-texnika bazasini zamon va davr talablari darajasiga ko'tarish va O'zbekistonning ma'rifiy salohiyatini kuchaytirishga qaratildi. Shu maqsadda 1992-yil 2-iyul respublikamizda dastlabki "Ta'lim to'g'risida"gi 636-XII-sonli Qonun qabul qilindi. O'zbekiston mustaqilligiga erishgan dastlabki kunlardan boshlab eng muhim masalalardan biri eskicha tafakkur, e'tiqodidan qutulgan, istiqlol uchun, o'z ona-yurti uchun xizmat qiladigan kadrlar tayyorlash masalasi bo'ldi. Eski tuzumni asta-sekin tag-tomiri bilan tugatib, batamom yangi, jahonning ilg'or taraqqiy etgan mamlakatlari yo'lidan boradigan haqiqiy demokratik jamiyat qurish endilikda yangicha fikrlaydigan quyidan tortib yuqori toifadagi kadrlarga bog'liq bo'lib qoldi. Sobiq ittifoqda katta-kichik rahbar xodimlar har xil darajadagi partiya va komsomol maktablarida, kommunistik mafkura targ'ibotchisi va tashviqotchilarini tayyorlaydigan universitet va akademiyalarda tayyorlangan bo'lsa, endilikda bu o'quv yurtlari, tabiiyki, tarix

sahnasidan tushib qoldi. Va jadidchilik namoyondalarining qilgan sa'y-harakatlariga va ularning ijodiy merosiga katta ahamiyat qaratildi. Jadidchilik harakati namoyondalarining millat erki, kelajagi, Turkiston mustaqilligi uchun, yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish bo'yicha qilgan islohotlari munosib ravishda o'z qadrini topdi. Shuningdek, Cho'lponning ham yurtmizni manaviy – ma'rifiy yuksaltirishdagi harakati taqsimga sazovordir. Uning ta'lim-tarbiya islohoti borasidagi qarashlari ilg'orlik, tenglik, ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan edi. U talabalarni zamonaviy dunyo muammolarini hal qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlar bilan qurollantiradigan amaliy, ilmiy asoslangan ta'lim muhimligini ta'kidladi. Cho'lpon xotin-qizlarning bilim olishini ham yoqlab, ularning imkoniyatlarini kengaytirish butun jamiyat taraqqiyoti uchun zarur deb hisoblagan.

Meros va ta'sir: Abdulhamid Cho'lponning g'oya va tashabbuslari O'rta Osiyo ta'lim manzarasiga katta ta'sir ko'rsatdi. Cho'lponning "O'zbek yosh shoirlari" (1923), "Go'zal yozg'ichlar" (1925), "Adabiyot parchalari" (1926) majmualarida chop etilgan she'rlari, o'z she'rlari asosida nashr qilingan "Uyg'onish" (1922), "Buloqlar" (1923), "Tong sirlari" (1926), "Soz" (1935) kabi to'plamlari yangi o'zbek she'riyati taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Uning "Kecha va kunduz" (1936) romani, "Do'xtur Muhammadyor" (1914), "Qor qo'ynida lola", "Novvoy qiz", "Oydin kechalarda" hikoyalari yangi davr o'zbek nasri rivojiga salmoqli hissa bo'lib qo'shildi. Cho'lponning "Yorqinoy" (1920), "Xalil farang" (1921), "Cho'rining isyoni" (1926), "Yana uylanaman" (1926), "Mushtumzo'r" (1928), "O'rtoq Qarshiboev" (1928), "Hujum" (1928) kabi dramalari uning dramaturg sifatida ham samarali ijod qilganligini ko'rsatadi. Milliy istiqlol va ozodlik g'oyalari Cho'lpon ijodining leytmotivini belgilaydi. Cho'lpon Pushkinning "Dubrovskiy", "Boris Godunov" asarlarini, Gorkiyning "Ona" romani va "Egor Bulichev" pe'sasini, Lohutiyning "Evropa safari"ni, Gotsiyning "Malikai Turandot", Shekspirning "Hamlet" dramalarini o'zbek tiliga tarjima qilish orqali o'zbek va jahon adabiy aloqalari rivojiga munosib hissa qo'shdi. Uning ta'lim islohoti tarafdori bo'lganligi tufayli yangi maktablar, o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlari va o'quv dasturlari islohoti mintaqada yanada inklyuziv va zamonaviy ta'lim tizimiga asos soldi. Cho'lponning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va fuqarolik faolligiga urg'u bergani bugungi kunda Markaziy Osiyoda ta'lim amaliyotini shakllantirishda davom etmoqda.

Qolaversa, Cho'lpon merosi ta'limdan tashqari kengroq ijtimoiy va siyosiy islohotlarni ham qamrab oladi. Uning tenglik, inson huquqlari va madaniy tiklanishga

qaratilgan sa'y-harakatlari Markaziy Osiyo ziyolilari va faollarining avlodlarini yanada adolatli va adolatli jamiyat uchun kurashni davom ettirishga ilhomlantirdi. Abdulhamid Cho'lpon Markaziy Osiyo tarixida intellektual jasorat va uzoqni ko'rgan yetakchilik timsoli bo'lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Abdulhamid Cho'lponning O'rta Osiyoda ta'lim va islohot sohasida qoldirgan intellektual merosi uning taraqqiyot va ijtimoiy adolat yo'lidagi cheksiz sodiqligidan dalolatdir. Uning istiqbolli g'oyalari va ta'lim sohasini o'zgartirish borasidagi tinimsiz sa'y-harakatlari mintaqada o'chmas iz qoldirdi va mazmunli o'zgarishlarni ilhomlantirishda davom etmoqda. Markaziy Osiyo XXI asr muammolarini hal qilar ekan, Abdulhamid Cho'lpon merosi yanada qamrab oluvchi, ma'rifatli va farovon jamiyat qurishga intilayotganlar uchun yo'l ko'rsatuvchi nur bo'lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov, Sirojiddin; Rajabov, Qahramon (2000-2005). "Jadidchilik". O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
2. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and Researches, (4(26)). ИЗВЛЕЧЕНО ОТ <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2265>
3. Keldiyeva Shaxnozaxon. (2023). JADID MA'RIFATPARVARCHLIK NAMOYONDALARINING IJTIMOY-SIYOSIY, FALASAFIY QARASHLARI. World Scientific Research Journal, 15(1), 234–238. Retrieved from <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2658>
4. Cho'lpon. Yana oldim sozimni. T.: Adabiyot va san'at. 1991.
5. Cho'lpon. Adabiyot nadir. T.: Cho'lpon, 1994.